

Forschungsdatenmanagement Gute Gründe für

1 - Keine Daten
verlieren

2 - Effizienz
steigern

3 - Daten
wiederver-
wenden

4 - Zusammenarbeit
ermöglichen

5 - Qualität der Daten
verbessern

deskriptiv

Messeinheiten

Softwareversion Sample

Koordinaten Messmethode

Metadaten

Format Autorenschaft

Zugriffsrechte Titel

Datum Lizenz

administrativ

Dateiformate wählen

für längere Speicherung

Standards

Standardformate sind weit verbreitet und daher i.d.R. auch anderen bekannt.

PDF/A-1
PDF/A-2
ODT
DOCX

TIFF

(unkomprimiert)

SVG

OBJ

Offenheit

Offene Formate sind nicht proprietär und ihre Dokumentation ist frei verfügbar.

Keine Kompression

Keine/wenig Kompression verhindert Qualitätsverluste bei der Speicherung.

TXT
WAVE
HTML
XML

CSV

ODS

SQL

Lesbarkeit

Lesbarkeit bedeutet im Bezug auf Daten, die Kodierung einfach auflösbar zu halten.

Erstellt im
Aufbauprojekt HITS FDM

Gefördert durch

Digitalverbund
Bayern

Texte:

Formate und
Empfehlungen
von IANUS

Keine Daten mehr verlieren mit

3

Kopien anlegen

2

Speichermedien

1

Dezentrale Ablage

Backup

Erstellt im
Aufbauprojekt HITS FDM

Gefördert
durch

Digitalverbund
Bayern

Texte:

Mehr
Informationen
zum Thema
Backup

Chaos in der Dateiablage?

5S Modell nutzen!

S Sortieren

Unnötige Daten löschen

S Schaffen von Ordnung

Ordnerstruktur anlegen und
Daten in Ordner verschieben

S Sauber Halten

Regelmäßige Kontrolle der
geschaffenen Ordnungsstruktur

S Standardisierung

Methode entwickeln, um die
Ordnungsstruktur festzuhalten

S Selbstdisziplin

Tägliche Routine etablieren

